

do_co_mo_mo_

III SEMINÁRIO DOCOMOMO ESTADO DE SÃO PAULO
Permanência e Transitoriedade do Movimento Modernista Paulista
Universidade Presbiteriana Mackenzie
17 a 20 de agosto de 2005, São Paulo, Brasil

EDIFÍCIO SUL-AMERICANO: UMA EXPERIÊNCIA DE RESTAURO EM EDIFÍCIO MODERNISTA

*Eduardo Nogueira Martins Ferreira**

* Instituto Presbiteriano Mackenzie. Função acadêmica: Professor do departamento de projeto. E-mail: eduardo@emfa.com.br

Resumo

Este trabalho apresenta o projeto de modernização do edifício Sul-Americano (1992/1995), localizado na Avenida Paulista, em São Paulo.

Neste projeto, o arquiteto Rino Levi (1960/1963) trouxe para São Paulo a idéia de pavimento livre para o uso de escritórios.

O projeto considerou também a ventilação, favorecida através do pavimento retangular, implantado no sentido norte-sul e protegido por quebra-sol ajustável.

Durante a década de 80 o edifício foi sendo desocupado, já que não dispunha de todos os recursos físicos necessários ao funcionamento de empresas modernas.

O espaço de garagem era insuficiente, não havia escadas de incêndio e seus sistemas de telefonia e elétrica eram antigos.

As janelas abertas e o pavimento com ocupação de layout paisagístico já não atendiam mais às condições mínimas de conforto, pois a poluição (tanto a do ar como a sonora) da moderna Avenida Paulista tornava o ambiente desconfortável e com baixa produtividade.

O projeto de reforma teve como princípio básico o respeito à essência conceitual da obra. Todas as soluções buscaram solucionar os problemas originados pelos novos usos, reformando todo o edifício e mantendo o espírito plástico do conjunto.

Assim, os pavimentos-tipo foram internamente reconstruídos para abrigar o cabeamento elétrico, de dados e o sistema especial de ar condicionado central. O novo forro de gesso reproduziu o desenho original, adaptando-se às luminárias de alto desempenho. Novos sanitários e acabamentos concluíram a atualização dos pavimentos.

A modernização unificou os sistemas hidráulicos, abriu novas paradas dos elevadores e alterou o posicionamento das escadas, reorganizando os fluxos para o novo uso.

Foram construídos mais dois subsolos, dobrando a capacidade de estacionamento. A solução arrojada foi assegurada pela excelente qualidade do solo e do sistema de fundações em tubulões.

O prédio foi inteiramente atualizado e a obra como um todo não é percebida, pois preserva o seu caráter modernista intocável.

Palavras-chave

Restauro em edifício modernista, Rino Levi, edifício comercial.

Abstract

This work introduces SulAmericano's modernization project (1992/1995), located in the Paulista Avenue, São Paulo.

In his design project, Rino Levi architect (1960/1963) brought to São Paulo the idea of the free floor plan for offices use.

The project considered also the ventilation, through the rectangular floor, which was implanted in the South-North direction, besides the building was protected from the sun by "brise soleil" (sunshade).

During the decade of 80, the building was being abandoned gradually, because it didn't have all resources enough to modern companies's operation.

The building didn't have enough garage, and it didn't have fire stairs, besides the telephony and electric systems were old.

The opened windows and the floor with landscape design's layout started to not take care of the minimum conditions of comfort, because the pollution (as much the air as sonorous) of the modern Paulista Avenue made the environment very uncomfortable and with low productivity.

The principle of the modernization design was to respect the conceptual essence of the building. All the solutions aimed to solve the problems of the new uses, making alterations in all building, and keeping the plastic spirit of the building.

Therefore, the standard floors entirely were rebuilt to shelter the electric and logical cabling, and a special system of central conditional air. The new gypsum

ceiling reproduced the original drawing, adapting new luminaries with high performance. New sanitary and finishing have concluded the improvement of the floors.

The modernization project unified the hydraulics system, opened new elevators stops and modified the stairs position, and reorganized the flows for the new use.

There were built more two sub soils, doubling the parking capacity. The innovator solution was ensured by the excellent quality of the ground and the caisson foundation.

The building was brought up to date entirely, and the work as itself isn't perceived, because it keeps its untouchable modern style.

EDIFÍCIO SUL-AMERICANO: UMA EXPERIÊNCIA DE RESTAURO EM EDIFÍCIO MODERNISTA

Breve histórico

Contratado pelo banco Sul-Americano no início da década de 60, o arquiteto Rino Levi concebeu este edifício de arquitetura precursora.

Com uma implantação precisa, seus dois volumes marcaram uma nova tendência dos edifícios de escritórios, compondo-se de um embasamento horizontal e uma torre em forma de lâmina que flutua sobre esta base.

Esse tipo de composição já vinha sendo realizado desde o projeto do

edifício do Ministério da Educação, no Rio de Janeiro, passando pelo

edifício da Lever House, em Nova Iorque e incluindo até o Conjunto Nacional, seu vizinho de frente na avenida Paulista, em São Paulo.

O cuidado com suas proporções e com seu detalhamento faz deste projeto uma referência de estudo e aprendizado.

Muito arrojado para os anos 60, o edifício foi construído com os melhores e mais modernos materiais. Suas fachadas foram revestidas de mármore travertino e alumínio. Naquela época, o alumínio era um material inovador e sua utilização era entendida como revestimento, portanto todas as peças de alumínio têm espessuras maiores do que as utilizadas atualmente, e as partes estruturais dessa caixilharia receberam uma alma de ferro. Os revestimentos internos eram, em sua maior parte, de granito e madeira, resultando em um edifício de luxo com custo compatível.

Fonte: GUERRA, Abílio. 2001. p. 170

A idéia do banco era construir sua sede e vender os escritórios da torre. Tal objetivo teve que enfrentar os altos custos que um edifício desse porte atingia na época.

O banco Sul-Americano se associou com outro banco (atual banco Itaú) que considerou a importância da obra e de seu endereço como base para a negociação.

Desde a sua inauguração o edifício funcionou conforme previsto, com o banco instalado nos andares inferiores e diversos escritórios ocupando os andares da torre.

Mas com o crescimento de edifícios de escritório na Avenida Paulista, ofertando estacionamento e ar condicionado, o edifício Sul-Americano passou a ser menos disputado, apesar de sua localização e de suas linhas extremamente modernas.

O próprio corpo de executivos do novo banco, que deveriam optar por esse nobre endereço, preferiu se instalar em pontos menos privilegiados, porém com ar condicionado e estacionamento.

Durante alguns anos vários andares foram sendo desocupados, e assim permaneceram até que o banco, reconhecendo a importância do edifício e de seu endereço, passou a adquiri-los gradualmente.

Já como maioria no condomínio, a empresa decidiu investir em algumas modernizações. A primeira delas visava à segurança com a construção de uma escada de incêndio. Esse projeto foi contratado e desenvolvido pelo escritório Rino Levi.

Por outro lado, os sistemas operacionais da agência levaram obrigatoriamente a diversas reformas internas, sempre desenvolvidas pela equipe de arquitetos da Itauplan, empresa de projetos e obras do banco. Essas reformas foram pautadas pelo cuidado e respeito aos elementos principais da arquitetura de interior que, entre inúmeros detalhes requintados, possui até um painel de madeira desenhado por Burle Marx.

Já com a propriedade de quase todo prédio, o grupo financeiro foi transferindo para lá diversas de suas empresas e administrações de indústrias. Essa ocupação trouxe consigo necessidades de instalações modernas nos sistemas elétrico e de telefonia. Esse tipo de investimento em infra-estrutura tem um custo alto, que sobe ainda mais quando o edifício não está preparado para recebê-lo.

No início da década de 90, destacando a importância do edifício para a imagem da instituição, iniciou-se um plano de reformas para sua completa modernização, com auxílio da Itauplan.

Quando a negociação para compra dos últimos andares foi completada, traçou-se um plano abrangente de reforma de todos os andares, prevendo a instalação de ar condicionado, novos sanitários, prumadas e percursos de fiação com dimensões que suportassem os novos padrões de escritórios. O plano incluía ainda o aumento do número de vagas de estacionamento nos subsolos, além da alteração de ocupação do edifício, como única entidade, isolando a agência do restante do condomínio.

Ocupação inicial

O edifício Sul-Americano foi construído com dois subsolos para estacionamento, sendo que algumas partes do primeiro subsolo eram reservadas para uso exclusivo da agência bancária, que ocupava o pavimento térreo e o mezanino.

A sobreloja, o andar intermediário localizado sobre ela e os primeiros andares da torre eram ocupados pela administração do banco.

Os treze pavimentos restantes eram ocupados por diversas empresas.

Ocupação final

Sob os dois subsolos existentes foram escavados dois novos subsolos, para abrigar as novas vagas. Os dois níveis originais foram reformulados para receber maior número de vagas de estacionamento, e os novos equipamentos de central de energia.

O térreo foi ajustado para permitir o livre fluxo de escape das escadas de incêndio, criando-se um hall de entrada nos padrões modernos de controle de acesso.

O mezanino foi ajustado aos novos usos da agência.

A sobreloja foi reformada para instalação do ar-condicionado, das instalações elétricas, de telefonia, de dados e foi integrada aos acessos da torre. Com a adoção de ar condicionado foi possível a eliminação das iluminações e ventilações centrais, que funcionavam em aberturas zenitais sob jardineiras elevadas em sua cobertura.

O pavimento intermediário -- o pilotis entre o embasamento e a torre -- foi inteiramente reformado, eliminando-se a caixa d'água de uso exclusivo do antigo banco, situada onde deveria estar o hall de elevadores. Essa reformulação permitiu o acesso aos elevadores da torre.

O primeiro e segundo pavimentos foram reformados para eliminar os acessos aos elevadores que serviam exclusivamente o antigo banco.

Passaram a ter as mesmas características de uso dos demais pavimentos-tipo.

Corte Atual

A nova ocupação segue, portanto, o padrão atual de ocupação de edifícios comerciais, onde o térreo e o mezanino constituem uma loja independente do restante do edifício, e as garagens têm administração profissionalizada.

Escada de incêndio

Esta primeira obra de modernização teve como objetivo atender à nova legislação de segurança contra incêndios.

A belíssima escada original, com um desenvolvimento em caracol, desenhada em concreto aparente, vidro, alumínio e granito, tornou-se inviável para fuga de incêndio pelas suas características, obrigando a construção de uma nova escada.

O escritório Rino Levi optou por localizá-la no extremo da torre, com um sistema estrutural complexo que permitiu ocupar o espaço aéreo das rampas de acesso aos subsolos situadas no recuo lateral.

O resultado é uma torre em concreto aparente, quase imperceptível na leitura do conjunto arquitetônico.

Pavimento-tipo

As reformas dos pavimentos-tipo foram todas realizadas com o edifício em funcionamento, de modo que todas as soluções técnicas de projeto consideraram a execução dos pavimentos isoladamente, com escritórios operando sob ou sobre as obras.

Os interiores dos pavimentos foram inteiramente demolidos.

Foi removida toda a regularização da laje do piso, reconstruído com canaletas modernas que permitem a passagem de toda fiação.

Foram eliminadas todas as alvenarias desnecessárias e construídos novos sanitários, nos padrões atuais de uso coletivo, divididos por sexo. O duto de ventilação natural dos antigos sanitários foi ocupado pelas novas prumadas hidráulicas e pela exaustão mecânica.

Vizinhas aos sanitários, foram construídas as casas de máquinas de ar condicionado, com as menores dimensões possíveis e com excelente tratamento acústico.

Junto aos elevadores centrais, onde estavam os antigos quadros de elétrica e de telefonia, foram locadas as novas prumadas de elétrica, telefonia e de dados, com infra-estrutura de última geração.

O forro foi inteiramente removido e uma solução inovadora permitiu que o ar condicionado fosse distribuído através dos cinco centímetros que separam o forro da laje nervurada. Para tanto, fez-se necessário o revestimento térmico e impermeável de toda a área intra-forro.

O novo forro seguiu exatamente o desenho do forro original, atendendo a todas as novas exigências técnicas. As antigas luminárias de madeira e acrílico, desenhadas dentro das placas de gesso, foram substituídas por lâmpadas eletrônicas e difusores espelhados de alto rendimento. Seu desenho, porém, foi adaptado ao mesmo padrão de bordas de gesso adotado pelo projeto original, criando um resultado peculiar, com a eficiência de iluminação atual.

Além das bocas de ar condicionado e dos sensores de fumaça, o forro ganhou também em desempenho com um revestimento de mantas acústicas que proporcionam melhores condições de conforto.

Toda a caixilharia de alumínio foi restaurada e o antigo sistema “maxim-air” foi eliminado. Além disso, todas as suas juntas foram lacradas para garantir a estanqueidade acústica imprescindível em um edifício situado na movimentada Avenida Paulista.

Pavimento Tipo

Terraço

Este pavimento de pilotis situado entre a torre e a sobreloja tinha um uso limitado de difícil acesso. Foi inteiramente reformado visando estabelecer um novo

acesso no hall dos elevadores da torre. Para isso, foram demolidas as caixas d'água que impediam a parada dos elevadores neste piso.

O pavimento ganhou acesso à cobertura -- uma área externa de jardim -- com a eliminação das jardineiras sobrelevadas que, antes, forneciam iluminação e ventilação ao centro da sobreloja. Com a reforma, este pavimento se configurou como de uso comum do edifício, tornando-se adequado, por exemplo, a restaurantes ou à instalação de uma academia de ginástica.

Terraço original

Terraço atual

Sobreloja – quinto pavimento

A reforma da sobreloja seguiu exatamente os mesmos critérios adotados no pavimento-tipo, acrescida da eliminação das iluminações e ventilações zenitais que existiam no centro do pavimento.

A nova situação abriu inúmeras possibilidades de organização da ocupação deste pavimento.

Sobre-loja – 5º pavimento

Térreo e mezanino

A loja do térreo é composta pelo salão de pé direito duplo e um mezanino fechado.

O mezanino situa-se no fundo do salão e seu acesso é feito através de uma passarela suspensa que compõe o espaço interno.

Originalmente, a gerência da agência era fechada e ficava sob o mezanino, o salão era dividido em área de público e de expediente. A primeira acompanhava o perímetro da fachada e era separada por um balcão da área de expediente da agência.

Os novos modelos de layout exigiram ajustes para se obter um salão livre que garantisse a atual flexibilidade de layout, sem necessidade de novas alterações arquitetônicas.

Todas essas adaptações seguiram rigidamente os detalhes de madeira, granito e outros materiais que existiam no local. Esse trabalho foi feito a partir de pesquisas sobre os desenhos originais do arquiteto e com estudos dos detalhes “in loco”.

A parte de gesso do forro foi inteiramente substituída por novas placas, seguindo, porém, o desenho original com fidelidade. Isto permitiu que todos os dutos de ar condicionado fossem refeitos dentro de padrões modernos. Também foi idealizado um novo e eficiente sistema de iluminação com lâmpadas embutidas de última geração, com presença visual mínima.

A parte de madeira do forro, composta por um trabalho especial de um painel de cubos decorativos, permaneceu intocada.

O acesso original ao edifício, que se dá pela lateral, era fechado apenas por um sistema de gradil instalado junto à calçada da avenida, e era utilizado apenas à noite. O hall dos elevadores ficava aberto como em uma varanda, e um balcão localizado logo depois da entrada aos elevadores era utilizado como portaria.

As novas condições de controle de acesso determinaram à alteração dessa situação. A solução foi criar um novo fechamento, seguindo o desenho da caixilharia da agência e estudado para ser percebido como parte integrante do projeto. Por fim, foram equacionados os percursos de saída de emergência.

Térreo atual

Mezanino atual

Subsolos

Os dois subsolos existentes foram redesenhados buscando reduzir sua ocupação aos usos de garagens e equipamentos.

Como se mostraram insuficientes para o número de vagas necessário ao condomínio foram elaborados estudos para escavação e construção de mais dois subsolos.

A argila que compunha o terreno e o sistema de tubulões das fundações viabilizaram a execução dessa desafiadora empreitada. Com essas condições, a escavação ficou facilitada, e sua execução foi minuciosamente estudada para ser feita em partes e não atingir o fuste dos tubulões.

A profundidade atingida na escavação garantiu à possibilidade de se construir a estrutura dos novos subsolos apoiada diretamente sob o solo e com apoios independentes. A solução encontrada foi a de executar cintamentos de concreto com 10 cm de espessura envolvendo os tubulões, garantindo ao mesmo tempo a coesão do tubulão e servindo de apoio independente para as novas lajes. Toda essa carga foi distribuída em grandes vigas baldrame que se comportam também como sapatas.

Para garantir a ocupação máxima das garagens, o desenho das vagas prevê o uso de manobristas. Assim, foi criada uma rampa central e os automóveis foram distribuídos pelo perímetro dos subsolos.

Primeiro subsolo original

Primeiro subsolo atual

Segundo subsolo original

Segundo subsolo atual

Terceiro subsolo

Quarto subsolo

Conclusão

O maior aprendizado deste processo consiste na percepção de que restaurações dessa natureza necessitam de muitas condições para se realizar, mas, a premissa fundamental é a determinação do proprietário: sem dúvida, uma boa assessoria e a consciência do valor do projeto arquitetônico certamente viabilizam uma execução criteriosa.

Por outro lado, o respeito ao projeto original se consolida pela leitura conceitual de sua qualidade, possibilitando interpretações que ajustem o desenho às novas condições sem perda de sua identidade.

A persistência, durante todo o tempo que é necessário para o amadurecimento das decisões sobre o empreendimento, é parte importante no processo.

Além disso, o envolvimento de profissionais que se comprometam com o valor plástico do edifício é condição indispensável para garantir a qualidade do resultado.

A conclusão mais interessante, porém, é a de que o trabalho de restauro como este atinge seu nível máximo de excelência quando, depois de realizado, não é notado.

Ficha técnica:

Edifício Sul-Americano.

Avenida Paulista esquina rua Frei Caneca, São Paulo, SP.

Área total: 20.000 m².

Escada de incêndio década de 80.

Restauro e retrofit 1992/1995

Projeto e obra Itauplan (Itaú planejamento e engenharia).

Arquitetura: Eduardo Martins Ferreira.

Obra: Sergio Baptista Mendes

Estrutura: Geraldo Demetrio.

Fundações: Sigmund Golombek.

Instalações: Itauplan.

Livros

BRASIL, **Álvaro Vital. 50 anos de arquitetura.** São Paulo: Nobel, 1986. 158 p.

BRUAN, Yves. **Arquitetura contemporânea no Brasil.** São Paulo: Editora Perspectiva, 1981. 398 p.

CONDURU, Roberto. **Vital Brazil.** São Paulo: Cosac & Naify, 2000. 126 p.

GUERRA, Abilio (Coord.). **Rino Levi: arquitetura e cidade.** São Paulo: Romano Guerra Editora, 2001. 324 p.

MINDLIN, Henrique E. **Arquitetura Moderna no Brasil.** Rio de Janeiro: Aeroplano Editora/IPHAN, 2000. 286 p.

BONDUKI, Nabil Georges (Ed.). **Afonso Eduardo Reidy.** Lisboa, Portugal: Blau, 2000. 216p.

SEGAWA, Hugo. **Arquitetura no Brasil: 1900-1990.** 2. ed. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2002. 224 p.

XAVIER, Alberto (org.). **Depoimento de uma geração: arquitetura moderna brasileira.** São Paulo, Cosac & Naify, 2003. 408 p.